

FERRAMENTAS DE CONTROLE DE QUALIDADE E A TEORIA GERAL DOS SISTEMAS: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR DA AVALIAÇÃO ESCOLAR

Guilherme Raul Zambrini
Mychel Marques Moreira Martins
Eliazer Lopes de Moura
Valter Roberto Garcia Junior

RESUMO

A gestão de uma instituição de ensino requer atenção contínua aos processos gerenciais que a constituem. Nesse cenário, o uso de ferramentas de controle de qualidade torna-se imprescindível para orientar o desenvolvimento a partir das necessidades do corpo administrativo, pedagógico e estudantil. A Teoria Geral dos Sistemas (TGS), elaborada por Ludwig von Bertalanffy, propõe uma abordagem sistêmica e interdisciplinar de produção de conhecimento em contraposição ao método cartesiano clássico. Tal perspectiva embasa ferramentas como o Ciclo PDCA, que promove a realização de projetos no ambiente escolar de maneira crítica e participativa. A utilização eficaz dessas ferramentas, contudo, exige conhecimento prévio de suas metodologias e a iniciativa dos gestores na avaliação das demandas institucionais, visando ações de prevenção, reparação e melhoria contínua.

Palavras-chave: Ferramentas de Avaliação; Gestão Escolar; Teoria Geral dos Sistemas.

1 INTRODUÇÃO

Na sociedade do conhecimento e da informação, os processos de aprendizagem formal têm demandado, de forma crescente, ferramentas de controle de qualidade que subsidiem tanto as metodologias de ensino e avaliação quanto a gestão em suas mais diversas especificidades. A complexidade do universo escolar torna imprescindível que as instituições sejam eficientes em escolher, utilizar e aperfeiçoar ferramentas que integrem seus processos de gestão pedagógica e administrativa.

As ferramentas de qualidade podem ser aplicadas às diversas demandas da escola, abrangendo a integração acadêmica, pedagógica e financeira, o controle de captação de alunos e a gestão das avaliações. A otimização desses processos evidencia uma visão crítica da organização quanto aos seus métodos educacionais, implicando também em processos críticos de ensino e aprendizagem essenciais na Era dos Computadores, tal como descrita por de Barros *et al.* (2020).

Esse momento histórico é símbolo da contemporaneidade e do desenvolvimento da comunicação mediada pela internet, caracterizado pela dinamicidade no intercâmbio de informações que possibilitou atualização nos métodos de acumular, registrar, transmitir e adquirir conhecimento (Barros *et al.*, 2020). Compreender a importância dessas ferramentas e desenvolver equipes capacitadas para utilizá-las representa vantagem competitiva para as instituições que buscam destaque no mercado educacional.

2 DESENVOLVIMENTO

21 TEORIA GERAL DOS SISTEMAS (TGS)

A divisão de problemas em partes menores, passíveis de exame metódico, constituiu durante séculos o paradigma dominante na produção científica. Por meio de pensadores como René Descartes, principal expoente do racionalismo, estruturou-se a chamada abordagem cartesiana ou clássica, que avalia desafios a partir de unidades simples até alcançar conceitos mais complexos (ARAÚJO; GOUVEIA, 2016). Esse paradigma possibilitou a divisão das áreas do conhecimento a partir de suas unidades mais elementares.

Entretanto, a descoberta dos quarks — partícula menor que o átomo — surgiu como questionamento à produção científica clássica, evidenciando as limitações do reducionismo. Em resposta, emergiu a Abordagem Sistêmica, que concebe o sistema como um todo indivisível, com relacionamentos interdependentes, abordando a interação dos subsistemas entre si e com o sistema maior como um todo (ARAÚJO; GOUVEIA, 2016). Essa ruptura paradigmática sustenta a Teoria Geral dos Sistemas (TGS), desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, que a define como uma ciência geral de 'totalidade', aplicável às diversas ciências empíricas e especialmente relevante para as ciências preocupadas com 'totalidades organizadas' (BERTALANFFY apud CAPRA, 1999). A visão sistêmica propõe uma interdisciplinaridade fundamental às ferramentas de qualidade escolar, possibilitando análises mais fidedignas à realidade da gestão educacional.

22 FERRAMENTAS DE CONTROLE DE QUALIDADE ESCOLAR

Vieira apud Uhlmann (2002) apresenta duas categorias de parâmetros dos sistemas: básicos (Permanência, Ambiente, Autonomia) e evolutivos (Composição, Conectividade, Estrutura, Integralidade, Funcionalidade, Organização e Complexidade). Os parâmetros evolutivos, em especial, dão sustentação às ferramentas de avaliação da escola. Uma das ferramentas que representa uma abordagem crítica e multidisciplinar é o Ciclo PDCA, estruturado em quatro etapas: Plan (planejar), Do (fazer), Check (checar) e Act (agir).

Cada etapa cumpre uma função específica no processo de gestão da qualidade escolar:

- Plan (Planejar): identificar problemas, analisar as condições que favoreceram o seu surgimento e elaborar estratégias para resolvê-los, podendo contar com ferramentas complementares como o Brainstorming;
- Do (Fazer): executar o plano de ação estipulado durante o planejamento de forma metodológica, recorrendo a instrumentos como fluxogramas para promover uma visão sistêmica e intencional das tarefas;
- Check (Checar): avaliar os resultados e o alinhamento ao que foi proposto, identificando processos negligenciados e estimulando habilidades como a proatividade e o pensamento criativo;
- Act (Agir): promover ajustes e ações corretivas, preventivas e de melhoria que aprimorem os processos da instituição de forma global, utilizando relatórios e ferramentas de documentação de resultados.

23 PARÂMETROS SISTÊMICOS E A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Os parâmetros básicos dos sistemas — Permanência, Ambiente e Autonomia — e os parâmetros evolutivos propostos por Vieira apud Uhlmann (2002) oferecem uma estrutura analítica consistente para a avaliação institucional. Ao serem incorporados às ferramentas de gestão da qualidade, esses parâmetros permitem que a escola seja compreendida como um sistema integrado, em que as relações entre os componentes administrativo, pedagógico e estudantil produzem resultados que transcendem a soma das partes. O Ciclo PDCA engloba inúmeros desses parâmetros sistêmicos e pode ser utilizado

por qualquer instituição de ensino, tanto no desenvolvimento pedagógico quanto na gestão de processos comerciais, de relacionamento com o cliente e de administração da escola (Vieira apud Uhlmann, 2002).

2.4 APLICAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS FERRAMENTAS NAS ESCOLAS

A utilização de ferramentas de controle de qualidade requer conhecimento e familiaridade com os conceitos que as sustentam, o que pode representar um obstáculo intelectual ou financeiro, especialmente para instituições públicas. A pesquisa realizada por Diniz e Carrazoni (2018) em escolas municipais de Bananeiras (PB) revelou que 100% dos gestores consultados reconheceram a importância do uso de ferramentas para a melhoria da qualidade, embora nem todos as utilizassem na prática, apontando a falta de capacitação como principal barreira.

Quanto ao Ciclo PDCA especificamente, os gestores indicaram que a ferramenta auxilia na tomada de decisão e contribui para a melhoria contínua dos processos. A necessidade de treinamentos foi citada como condição essencial para a implementação (DINIZ; CARRAZONI, 2018). Fica evidente, portanto, que as ferramentas são reconhecidas como eficientes mecanismos de controle de qualidade, sendo necessária a compreensão de seus múltiplos aspectos para uma aplicação satisfatória.

3 CONCLUSÃO

A Teoria Geral dos Sistemas propõe uma maneira contemporânea de avaliar processos a partir de sua interdisciplinaridade, característica marcante da comunicação e da informação na Era dos Computadores. O Ciclo PDCA, estruturado em suas quatro etapas complementares, constitui uma proposta dinâmica de gestão e administração de instituições de ensino que supre a necessidade de um processo complexo, mas bem distribuído, de solução de problemas e implementação de projetos com foco na qualidade do ensino.

Os profissionais de escolas e faculdades que pretendem utilizar essas ferramentas precisam explorar suas diversas camadas de maneira responsável, consciente e sempre

considerando atualizações nos métodos adotados, a fim de manter a qualidade do serviço ofertado e, conseqüentemente, do processo de aprendizagem dos alunos. A formação continuada dos gestores e educadores constitui, nesse sentido, condição essencial para que o potencial transformador dessas ferramentas possa ser plenamente realizado nas instituições de ensino.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A.; GOUVEIA, L. Uma revisão sobre os princípios da Teoria Geral dos Sistemas. Revista Estação Científica, **Juiz de Fora, 2016.**

CAPRA, F. **A teia da vida.** 4. ed. São Paulo: Cultrix, 1999.

DE BARROS, A. G.; DE SOUZA, C. H.; TEIXEIRA, R. F. **Evolução das comunicações até a Internet das Coisas:** a passagem para uma nova era da comunicação humana. Cadernos de Educação Básica, 2020.

DINIZ, M.; CARRAZONI, R. **Análise do uso das ferramentas de gestão da qualidade nas escolas municipais de Bananeiras-PB.** João Pessoa: IFPB, 2018.

MEIRELES, M. **Ferramentas administrativas para identificar, observar e analisar problemas:** organizações com foco no cliente. São Paulo: Arte e Ciência, 2001.

UHLMANN, G. **Teoria Geral dos Sistemas:** do atomismo ao sistemismo. São Paulo: Instituto Siegen, 2002.